

URBANISMO ENTRE LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Por: José Fernando Valencia Grajales¹

Resumen

La construcción de ciudad no es ni ha sido un asunto pacífico, por el contrario ha sido una discusión constante en la cual siempre se marginaliza al excluido, sin embargo su constante lucha hace que la ciudad se construya con su influencia y percepción. Según Torres (et al, 2009) existen varios procesos (la mayoría de las veces de carácter estructural) a través de los cuales las condiciones de pobreza que sufren los habitantes urbanos, se traducen en la aparición y desarrollo de asentamientos informales de condiciones precarias de habitabilidad. Esto se asocia con la satisfacción y acceso de los moradores a bienes y servicios ofertados no solamente por el mercado, sino también por el Estado, en tanto la situación de pobreza y su condición humana demandan básicos vitales para vivir. La condición material de vida de las comunidades urbanas asentadas en espacios autoproducidos ha sido caracterizada como de ilegalidad e informalidad, de desarrollo incompleto, lo que ha llevado a que sea criminalizada la mayoría de las veces.

Palabras clave: ciudad, exclusión, pobreza, hegemonía, construcción de ciudad.

Abstract

The building is neither city has been a peaceful affair, however has been a constant discussion in which always marginalizes the excluded, however his constant struggle makes the city is built in its influence and perception. According to Torres (et al, 2009) there are several processes (most often structural) through which the poverty experienced by urban dwellers, result in the emergence and development of informal settlements in precarious habitability. This is associated with the satisfaction of the residents and access to goods and services offered not only by the market but also by the state, while the poverty and basic human condition demand vital to living. The material condition of life in urban communities settled in self-produced spaces has been characterized as illegal and informal, incomplete development, which has led it to be criminalized most of the time.

Keywords: city, exclusion, poverty, hegemony, city building.

1. José Fernando Valencia Grajales abogado Universidad de Antioquia, Politólogo Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, especialista en Cultura Política: Pedagogía de los derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, estudios en la Maestría en Ciencias Política de la Universidad de Antioquia, estudiante de la maestría en estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Medellín-Colombia email: perseo@kavilando.org

La construcción de ciudad no es, ni puede ser un asunto de carácter exclusivo de la tecnocracia (arquitectos, ingenieros, planificadores, abogados y economistas) plagada de limitantes económicos, de diseño o políticos hegemónicos. Por el contrario ha sido, debe ser y es un asunto que en la práctica involucra a todos. Pero el proyecto de ciudad no debe abarcar meros asuntos de apariencia urbana, es obligatorio que aúna elementos educativos que van desde la percepción de los estudiantes en la escuela como lo aprecian los profesores Jhon Fredy Vergara y Hilber Henao Fierro en su texto *“La escuela en los jóvenes. De los lugares de adiestramiento hacia los espacios de construcción de sentidos”* que pretenden desentrañar los intrínsecos de la educación como medio para transmitir sentidos políticos y urbanos. Otro elemento que debe ser tenido en cuenta son los contextos históricos que determinan como las ciudades pueden ser una conformación de luchas políticas y que puede ser develado en la obra de Juan David Villa Gómez en su texto *“Memoria histórica desde las víctimas del conflicto armado, construcción y reconstrucción del sujeto político”* o en lo expresado por Oscar Julián Cuesta en su artículo *“El eterno insaciable, o de cómo el capitalismo nos hace avaros”*.

Es necesario contar en una comprensión de la ciudad la parti-

cipación del elemento cultural que puede ser ilustrado en esta revista en la obra de Eliana Marcela Gutiérrez en su artículo *“Ciudad Bolívar, un municipio que le apuesta a la defensa del patrimonio ambiental y cultural y le dice no a la minería”*. En ese mismo sentido la ciudad no puede perder de vista al sujeto como ente participante de su elaboración y que se ve reflejado en el texto de Diego Alejandro Muñoz Gaviria denominado *“Pedagogías críticas y transformación de subjetividades”* o que expresa bien el profesor Dario Azzellini en su texto *“El estado comunal: consejos comunales, comunas, y la democracia en el lugar de trabajo”*. Pero la ciudad no puede en ningún caso olvidar las expresiones latinoamericanas en pro de esa reconstrucción de país como lo expresa Janeth Restrepo Marín en su obra *“Crisis del capital y movilizaciones sociales: herramientas desde América latina para a la construcción de una paz sostenible en Colombia”*. Además de ser necesario que la ciudad cuente con los inmobiliarios necesario para la supervivencia tal y como lo son los servicios públicos y los espacios públicos consensuados, como bien lo narra Édgar White en su artículo *“Servicios públicos domiciliarios”*.

Se hace evidente que la ciudad al no ser un asunto de unos pocos políticos entusiastas o de aquellos resueltos a poner en marcha sus propios intereses, sino que por el contrario es un

asunto de pugna entre diferentes sectores de la sociedad, como lo expresa Carlos Arturo Ramírez en su obra *“La construcción de la ciudad, en sociedades de disenso”*. Lo que hace necesario repensar la ciudad como un campo de batalla de intereses variados en el cual fenecen generalmente los intereses menos importantes o que tienen una menor representatividad dentro de los políticos que los representan. Como lo es el caso de los intereses de las personas más marginalizadas en la sociedad que a pesar de ser la bandera de campaña de todos los políticos, se convierten en los intereses menos importantes a pesar de que los mismos, son los más urgentes y mayoritarios dentro de la sociedad.

Ha sido la lucha constante de aquellas personas que se han visto marginalizados en los diferentes momentos de construcción de ciudad, los que de alguna manera han generado la inclusión de los mismos dentro de esas urbes que se instalan en hegemonías urbanas trazadas en la linealidad, homogenización, centralidad, ordenación, control y concentración de intereses económicos, políticos y culturales dominantes que impiden la inclusión de aquellos que no son idénticos o no cuentan con los recursos para ser parte de la ciudad.

Medellín no ha sido la excepción de estas hegemonías y la misma se ha convertido desde

lo económico, político, cultural, religioso y social, un centro configurado con la ideología cristiana que exigía el templo como centro del damero que se reproducía en sus inmediaciones y que a pesar de la aparición de la modernidad, la industria, el desarrollo, la libertad y el libre mercado la ciudad ha permanecido en dichas preconcepciones como necesarias y obligatorias. Adicionalmente a ello los entes políticos y administrativos van a jugar un papel preponderante en la construcción de la ciudad. Estos como el Consejo Municipal, la Sociedad de Mejoras Públicas y Obras Públicas entre otros intentaran darle orden a una ciudad que por causa de los marginados había dejado de ser una ciudad cristiana y para ello se instaló en sus mentes la necesidad de crear ordenes nuevos, que permitieran un mejor control, como lo fueron el Plano Medellín futuro 1913 y el plan de Town Planning Associates: Paul Lester Wiener y Jose Luis Sert, sin embargo estos siempre estuvieron atrasados respecto de la realidad de la sociedad.

La planeación de ciudad también se verá influenciada por la aparición de grupos armados, de izquierda, derecha o narcotráfico que actuaran como nuevos modeladores de la ciudad que estaba marginalizada e incluso en la ciudad central e intocable por las clases bajas o emergentes. Esta situación per-

mitió la puesta en marcha de la búsqueda de la reconquista del control de la construcción de ciudad que pretendió en todo caso la normalización de lo anormal, de pseudo-inclusión por medio de programas gubernamentales como el PRIMED. Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín. 1993–2001². O por medio de normas como la ley 387 de 1997 que impone requisitos para la construcción de viviendas y planes de ordenamiento territorial.

La intervención estatal finalmente solo se limitó a crear planes de regulación y planeamiento de la ciudad como lo fueron los Planes de Regularización y Legalización Urbanística – PRLU- (QUICENO, MUÑOZ y MONTOYA, 2008), los PUI, o planes urbano integrales, los -PIMB- programas integrales de mejoramiento barrial (Puerta, 2011) y los PUI dirigidos a polígonos específicos como los de COR ALTA o los Macroproyectos como los de Moravia. Aunque tenían como finalidad la integración social, la conectividad, la movilidad, y la consolidación de centralidades, el mejoramien-

to de los barrios y la inclusión social y la participación directa de la ciudadanía. La misma no logro que ello se convirtiera en realidad. Por el contrario estas inclusiones sociales no están dirigidas a la eliminación de las marginalizaciones o a la apropiación ciudadana, son por el contrario de control ciudadano, porque al crear zonas espaciales y limpias se vigila mejor, se controla la ciudadanía, se le obliga a comportarse de la forma deseada y se le invita a consumir el espacio limpio que antes no concebía como necesario, se le llena de nuevas necesidades como el de querer andenes, espacios abiertos o construcciones en altura, o de renovación de sus viviendas. Sin embargo dichas intervenciones que van en pro de mejorar la calidad de vida terminan solo creando nuevas exclusiones que se dan en cosas simples como la ocurrida en Pajarito, en donde la población fue reubicada de las zonas marginales, y al llegar allí encuentran que deben extender sus ropas de forma clandestina, deben pagar por la administración de los edificios, pagar los daños e impuestos que antes no sufragaban, la lejanía los obliga a pagar un mayor valor en el transporte y exige de ellos gastos que antes no estaban dispuestos a pagar porque no tenían recursos para ello y que con el cambio se le obliga nuevamente y empeora porque lo que no se les garantizo fue el empleo y la real inclusión.

2. Documento técnico de soporte resolución N° 0065 de 2009. Proyecto Urbano COR-ALTA de regularización y legalización urbanística para los barrios: La Sierra, Villa Liliam, Villa Turbay, Las Estancias, Juan Pablo II, Ocho de Marzo y Barrios de Jesús.

Bibliografía:

- Alessandri Carlos, Ana Fani. (2004) “Nuevas” contradicciones del espacio. *Revista Litorales*. Año 4, n°4, agosto de 2004. ISSN 1666-5945
- Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola (1982) *Diccionario de la Política*, México, Siglo XXI Editores
- Guariglia, Osvaldo. (1993) *Ideología, verdad y legitimación*. Argentina, F.C.E., 1993, Primera parte
- Guariglia, Osvaldo. (2010) *En camino de una justicia Global*. BUENOS AIRES, Marcial Pons 2010
- Guariglia, Osvaldo, (1993a) *Ideología como sistema de creencias*. En: *Ideología, verdad y legitimación*. F.C.E., Argentina, 1993, pp. 107-119.
- Gunder, Michael. (2010) *Planning as the ideology of (neoliberal) space*, *Planning Theory* 2010 9: 298 originally published online 10 May 2010. Sage. los Ángeles
- Kalyvas, Stathis. 2004. «La ontología de la “violencia política”: acción e identidad en las guerras civiles». *Análisis Político*. 52: 51-76.
- Lefebvre, Henri (1970) *El derecho a la ciudad*, Barcelona, Ed. Península.
- Lefebvre, Henri (1971) *El materialismo dialéctico*, Buenos Aires, La Pléyade
- Lefebvre, Henri (1971) *De lo rural a lo urbano*, Barcelona, Ed. Península
- Lefebvre, Henri (1972) *La revolución urbana*, Madrid, Ed. Alianza
- Miraftab, Faranak. *Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South*. En: *Planning Theory* 2009; 8; 32. Sage. Los Ángeles
- Municipio de Medellín. (2009) *Resolución N° 0065 de 2009*. Proyecto Urbano COR-ALTA de regularización y legalización urbanística para los barrios: La Sierra, Villa Liliam, Villa Turbay, Las Estancias, Juan Pablo II, Ocho de Marzo y Barrios de Jesús
- Munizaga, G. (2000) *Configuración de la forma como Macroarquitectura*. En: *Macroarquitectura. Tipologías y estrategias de desarrollo urbano*. Alfaomega Ed. 393 p.
- Puerta Osorio, Diana. (2011) *Proyectos Urbanos Integrales –PUI–* En: *Laboratorio Medellín*. Catálogo de diez prácticas vivas. Medellín. Alcaldía de Medellín.
- QUICENO, Natalia; MUÑOZ, Ana María y MONTOYA, Herman. (2008) *La Comuna 8 Memoria y Territorio*. Secretaría de Cultura Ciudadana Proyecto Memoria y Patrimonio 2008. (p.48).
- Stoppino, Mario. (1988) *Ideología*. En: Norberto Bobbio y Michelángelo Bovero (Eds). *Diccionario de política*. España, Siglo XXI, 1988, Tomo 1, pp. 755-770.
- Torres Tovar, Carlos Alberto., Atanasova Iakimova, Donka y Rincón García, John Jairo. (2009) *Parte IV. Estrategias de intervención en la ciudad informal ¿Es posible pasar de la ciudad informal a la ciudad formal? Aproximación a algunos problemas urbanos y a las estrategias de intervención estatal desde la perspectiva del mejoramiento integral de barrios*, MIB. 133-182 En: *Castillo de Herrera, Mercedes*. *Procesos urbanos informales y territorio*. Ensayos entorno a la construcción de sociedad territorio y ciudad. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Artes. Maestría en Hábitat.
- Torres, Carlos. (2009) *¿Es posible pasar de la ciudad formal a la ciudad informal? En: Castillo de Herrera, M. Ed. Procesos urbanos informales y territorio*. UNAL, 267 p.
- Van Dijk, Teun A. (2000) *Ideas y creencias*. En: *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Gedisa, Barcelona, 2000, pp. 31-47.
- Zambrano Pantoja, Fabio. (2001) *La geografía de las guerras en Colombia*. En: *Memorias de la II Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX*. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 2001, pp. 225-246.